

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИМУСА
НОВОРОЖДЕННЫХ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ**

Джураев Камолиддин Данабаевич

ассистент

Исламов Шавкат Эрйигитович

д.м.н., доцент

Самаркандский государственный медицинский
университет (Самарканд, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14592144>

Резюме. Целью нашего исследования было изучение влияния внутриутробного развития на органы иммунитета и специфику морфологических изменений внутриутробного и постнатального онтогенеза тимуса на фоне преэклампсии и эклампсии у матери. Ткань тимуса полностью формируется морфологически на 3-м месяце беременности, а полностью морфофункционально все анатомические области формируются на 6-7 месяце беременности. Преэклампсия развивается внезапно со 2-й половины беременности по неизвестным причинам. Это влияет на морфофункционально развитый тимус в виде стресса, не влияя непосредственно на развитие ткани тимуса плода. В результате в тимусе возникают инволюционные изменения разного уровня.

Ключевые слова: тимус, морфология, инволюция, иммунодефицит, апоптоз.

Resume. The aim of our study was to investigate the effect of intrauterine development on the immune organs and the specificity of morphological changes in intrauterine and postnatal ontogenesis of the thymus against the background of preeclampsia and eclampsia in the mother. Thymus tissue is fully formed morphologically in the 3rd month of pregnancy, and all anatomical areas are fully formed morphofunctionally in the 6-7th month of pregnancy. Preeclampsia develops suddenly from the 2nd half of pregnancy for unknown reasons. This affects the morphofunctionally developed thymus in the form of stress, without directly affecting the development of the fetal thymus tissue. As a result, involutinal changes of different levels occur in the thymus.

Key words: thymus, morphology, involution, immunodeficiency, apoptosis.

Актуальность проблемы. В мире средняя заболеваемость преэклампсией и эклампсией у беременных женщин составляет 35–65 на 100 000 беременностей. В Российской Федерации и странах СНГ этот показатель составляет 65-75 на 100 тыс., в странах Центральной Азии этот

показатель составляет 170-320 на 100 тыс. (2022 г.), в нашей стране этот показатель составляет в среднем 270 на 100 тыс., что почти в два раза превышает материнскую смертность. Она составляет 31,2%, а перинатальные патологии — 28,2% младенческой смертности. Это свидетельствует об актуальности и необходимости решения этой проблемы в настоящее время. В Республике Узбекистан среднее число умерших новорожденных на фоне преэклампсии и эклампсии в 2022 году составило 31 на 1000 родов. Для этого необходимо учитывать все аспекты охраны материнства и детства в нашей стране [1,3].

Чаще всего различают врожденные и приобретенные формы патологии тимуса. Выделяют отдельный вид - гиперплазию железы (тимомегалию), то есть увеличение ее объема и массы при сохранении ее структуры [2,5,7].

По результатам исследования, в основе приобретенной тимомегалии лежит первичный или вторичный гипокортицизм, который может быть вызван различными состояниями. То есть врожденная тимомегалия сопровождается снижением секреции гормонов надпочечников на фоне нарушений нейроэндокринной системы, гиперплазии лимфоидных узлов и врожденных пороков развития различных органов (синдром Платтера) [6,8,14].

То есть врожденная и приобретенная тимомегалия характеризуются повышенной или пониженной активностью железы. Повышенная тимомегалия в основном соответствует морфологии и патогенезу врожденной гипертрофии, возрастной инволюции железы и нейроэндокринным нарушениям. Реже у детей различают «опухолевидные» и лимфофолликулярные разрастания [9,10,15].

Несмотря на большие достижения медицины в области изучения вилочковой железы, значение тимомегалии и гипоплазии тимуса остается неясным, что предполагает необходимость проведения различных исследований для определения этиологии, патогенеза, клинического, функционального, морфологического значения, последствий и прогноза его заболеваний.

Целью исследования является изучение патоморфологических особенностей ткани тимуса при смерти младенцев.

Материал и методы исследования. Изучение морфологических особенностей тимуса 30 детей, родившихся на фоне преэклампсии и эклампсии у матери, и умерших в раннем неонатальном периоде.

Результаты исследования и обсуждение. Преэклампсия развивается внезапно во второй половине беременности по неизвестным причинам. Это, не оказывая прямого влияния на развитие фетальной ткани тимуса, оказывает стрессовое воздействие на морфофункционально зрелый тимус. В частности, при преэклампсии проявляются артериальная гипертензия, протеинурия, образование различных отеков у матери, а также проявляются фетоплацентарные нарушения между плодом и матерью.

В период внутриутробного развития плода развитие ткани тимуса напрямую контролируется интеграцией надпочечников, и любые стрессовые факторы, воздействующие на плод, вызывают гиперфункцию надпочечников, резко тормозят переход претимоцитов в корковом веществе тимуса в лимфоциты и усиливают механизм апоптоза недифференцированных лимфоцитов, не зависящих от зрелых антигенов. Стоит отметить, что при преэклампсии установлено, что острое и хроническое нарушение фетоплацентарного кровообращения, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, а также любое воздействие гипоксии плода оказывают стрессовое воздействие на тимус, приводящее к преждевременной инволюции тимуса и последующему уменьшению его объема [11,13].

Предметом нашего исследования было изучение морфологических изменений в тимусе у детей, родившихся на фоне преэклампсии и эклампсии, и умерших в неонатальном периоде. В частности, были отобраны младенцы, умершие в раннем неонатальном периоде (0–7 дней).

Средняя масса тимуса у детей, родившихся на фоне преэклампсии в раннем неонатальном периоде, составила $7,16 \pm 1,12$ г, тогда как в контрольной группе этот показатель составил $13,46 \pm 1,82$ г. Установлено, что масса надпочечников у детей, родившихся в этот срок, составила $7,75 \pm 0,02$ г, тогда как в контрольной группе этот показатель составил $4,11 \pm 0,17$ г. Данный показатель означает, что показатели массы надпочечников у детей, родившихся на фоне преэклампсии, увеличились в 1,71–1,88 раза.

В результате, возникновение статистически значимых различий в интегральном соотношении между тканью надпочечников и тимуса свидетельствует о том, что с морфологической точки зрения развилась преждевременная глюкокортикоид-ассоциированная инволюция тимуса. Морфологически установлено, что железистый эпителий

энтерохромаффинноцитов пучкового слоя коркового вещества надпочечников значительно увеличен, в его цитоплазме резко увеличено количество липидных включений, в сосудах имеются признаки полнокровия. Морфологически тимус характеризуется фиброзной капсулой различной толщины, извилистой поверхностью, признаками полнокровия, образованием интерстициальных отеков в стенке капсулы, появлением утолщений и дезорганизацией волокнистых структур [12,16].

Эпителиальные клетки (материнские клетки) в субкапсулярной области имели овальную форму, с бледной эозинофильной цитоплазмой, немногочисленными претимоцитами вокруг них, многочисленными макрофагами по периметру, грубоволокнистыми структурами в промежуточной строме и признаками полнокровия различной интенсивности в сосудах мелкого калибра коркового слоя (рис.1,2).

Рис. 1. Ранний неонатальный период. Новорожденный 5-суток. Протокол № 27Д. Долька тимуса, промежуточные отеки в его капсуле (1), выраженное полнокровие сосудов (2), дезорганизация редких волокнистых структур в капсуле (3). Обнаруживаются очаги телец Гассалья различных размеров (4), трабекулярная сеть коркового вещества распространяется в мозговой слой, в интерстиции образуются отеки. В мозговом слое обнаруживаются обнаженные фрагменты стромы. Во всех слоях кровеносных сосудов определяется полнокровие. Окраска Г.Э. Увел. 10x10.

Рис. 2. Ранний неонатальный период. Новорожденный 7-суток. В корковом слое железы выявляется повышенный апоптоз малых лимфоцитов (1), а в строме отмечается выраженное обнажение и дезорганизация волокнистых структур (2). Окраска Г.Э. Увел. 40x10.

Плотность клеток коркового эпителия резко снижена, в строме имеются разорванные участки в виде поровых пространств, на общем фоне при 100-кратном увеличении, гиперклеточности не наблюдается. По периметру долек в гематотимическом барьере определяются продольно сжатые эпителиальные разрастания с окружающими их точечными пространствами. Эндотелиальные клетки не изменены, трабекулярные структуры утолщены, количество разреженных волокнистых структур увеличено, трабекулярные кровеносные сосуды резко полнокровны, по их периметру определяются пролиферативно активные очаги фибробластов. В частности, вокруг очагов активных пролиферативных фибробластов отмечается увеличение разреженной волокнистой соединительной ткани, появление трабекул различной толщины, утолщение волокнистой ткани, окружающей дольки тимуса. В мозговом слое многочисленные эндотелиальные клетки с высокой цитоплазмой уменьшены в размерах, метаплазия в нормальные эндотелиальные клетки, вокруг посткапиллярных венул выявляются очаги интерстициального отека и хаотично расположенные волокнистые структуры. Обнаружение большого количества эпителиальных клеток в составе телец Гассалья подтверждает быстрое развитие новых телец. Наличие переплетающихся клеточных ветвей, разобщенных и отделенных друг от друга, а также наличие гомогенных, свободно расположенных фрагментов клеток в виде

различных телец свидетельствует о том, что процесс апоптоза развивается быстро (рис. 3, 4).

Рис. 3. Ранний неонатальный период. Новорожденный 7-суток. Установлено, что полнокровие, возникшее даже в мелких капиллярах, привело к формированию плазменного застоя в паренхиме тимуса и очагов дезорганизации в стромальной соединительной ткани. Выявлено большое количество развивающихся телец Гассала. Окраска Г.Э. Увел. 40x10.

Рис 4. Ранний неонатальный период. Новорожденный 7-суток. Пространство между железистыми дольками. В корковом слое выявляется нарушение целостности анастомозов венозных сосудов мелкого калибра и сладж-феномен в эритроцитах (1). Окраска Г.Э. Увел. 40x10

Относительно большое увеличение макрофагов, содержащих в своей цитоплазме гомогенные включения различной интенсивности вокруг телец Гассалья и посткапиллярных венул, свидетельствует об усилении фагоцитарного процесса при апоптозе и подтверждает развитие инволюции тимуса у младенцев на фоне тяжелой преэклампсии и эклампсии, а также умершие в раннем неонатальном периоде от заболеваний различного генеза.

Выводы. Следовательно, факторами, влияющими на онтогенез развития тимуса у детей, родившихся в раннем неонатальном периоде, на фоне преэклампсии и эклампсии, являются создание условий для развития инволюции железы, преждевременное образование телец Гассалья, расширение междольковых барьеров, их склероз, равномерное расположение ретикулоэпителиальных клеток во всех областях, почти полное отсутствие эпителиоидных клеток богатых секреторными гранулами, акцидентальная трансформация тимуса, резкое снижение лимфоцитов, стойкий сосудистое полнокровие и развитие интерстициального отека способствуют преждевременной инволюции тимуса и развитию вторичного иммунодефицита

Список литературы:

1. Исраилов Р., Исоев Г., Нуманов К. Сепсис новорожденных и морфологическое состояние тимуса. //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. - №3 (89). – С. 29–31.
2. Кварацхелия А.Г., Клочкова С.В., Никитюк Д.Б., Алексеева Н.Т. Морфологическая характеристика тимуса и селезенки при воздействии факторов различного происхождения // Журнал анатомии и гистопатологии. – 2016. – Т. 5, № 3. – С.77-83
3. Коржавов Ш. и др. Антропометрические и физиологические особенности вилковой железы у новорожденных и детей раннего возраста (обзор литературы) //Евразийский журнал медицинских и медицинских наук. – 2022. – №2.6. – С.118-130.
4. Стручко Г.Ю., Драндрова Е.Г., Меркулова Л.М. Морфологическая картина и иммуногистохимический фенотип тимуса при канцерогенезе в условиях врожденного иммунодефицита // Морфология. – 2018. - Т. 154, № 4. - С. 34-39.
5. Филогенез основных систем органов позвоночных животных: Учебное пособие для студентов I курса СтГМУ / А.Б. Ходжаян, Н.Н. Федоренко, М.Г. Гевандова. Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2014. - 32 с.

6. Чурина Е.Г. Роль регуляторных Т-клеток в иммунопатогенезе туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью: Автореф. дисс. ... д-ра мед. наук. Томск, 2012. - 42 с.
7. Шиян Д.Н., Пажин С.А., Жалкина Л.Д. Макромикроскопическая анатомия вилочковой железы плодов и новорожденных человека // Материалы VI Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: <https://scienceforum.ru/2014/article/2014002627>
8. Anderson M.S., Su M.A. Aire and T cell development. //Curr Opin Immunol. - 2011. - №23(2). - P.198-206. doi: 10.1016/j.coi.2010.11.007.
9. Ahamed M. Environmental exposure to lead and its correlation with biochemical indices in children / M. Ahamed, S. Verma, A. Kuma // Sci Total Environ. - 2005. - Vol. 346. - P. 48-55.
10. Bodart G., Farhat K., Renard-Charlet C., Becker G., Plenevaux A., Salvatori R., Geenen V., Martens H. The severe deficiency of the somatotrope GH-releasing hormone/growth hormone/insulin-like growth factor 1 axis of ghrh-/- mice is associated with an important splenic atrophy and relative B lymphopenia. //Front. Endocrinol. (Lausanne). - 2018. - Vol. 9, 296.
11. Chaudhry M.S., Velardi E., Dudakov J.A., van den Brink M.R. Thymus: the next (re) generation. //Immunol. Rev. - 2016. - Vol. 271, № 1. - P. 56-71.
12. D'Attilio L., Santucci N., Bongiovanni B., Bay M.L., Bottasso O. Tuberculosis, the disrupted immune-endocrine response and the potential thymic repercussion as a contributing factor to disease physiopathology. //Front. Endocrinol. (Lausanne), Vol. 9, 214.
13. de Mello-Coelho V., Cutler R.G., Bunbury A., Tammara A., Mattson M.P., Taub D.D. Age-associated alterations in the levels of cytotoxic lipid molecular species and oxidative stress in the murine thymus are reduced by growth hormone treatment. //Mech. Ageing Dev. - 2017. - Vol. 167.P.46-55.
14. Edelmann S.L., Marconi P., Brocker T. Peripheral T cells re-enter the thymus and interfere with central tolerance induction. //J. Immunol. -2011. - №186(10). - P. 5612-9. doi: 10.4049/jimmunol.1004010.
15. Elkarow M.H., Hamdy A.A. Suggested role of human growth hormone in control of the COVID-19 pandemic. //Front. Endocrinol. (Lausanne). - 2020. - Vol.11, 569633.
16. Fahy G.M., Brooke R.T., Watson J.P., Good Z., Vasanaawala S.S., Maecker H., Leipold M.D., Lin D.T.S., Kober M.S., Horvath S. Reversal of epigenetic aging and

immunosenescent trends in humans. //Aging Cell. – 2019. - Vol. 18, № 6. -
e13028